

**С-8290 ҒЎЗА НАВИ ЧИГИТЛАРИНИНГ УНИБ ЧИҚИШИДА ТУПРОҚ
ШАРОИТИНИНГ РОЛИ**

¹Улжабоев Алижон Абдуллажонович, ²Обидов Авазбек Мамуржон ўғли,
³Козимжонова Мунисахон Нодиржон қизи

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти к.х.ф.ф.д (PhD)

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, магистрант

³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002478>

***Аннотация.** Фаргона вилоятининг кучсиз ва ўртача шўрланган тажриба майдонларида С-8290 ғўза навинг чигитларни унуб чиқишида тупроқ шароити, экилган чигитларни барвақт ундириб олишида тупроқдаги турли тузларнинг таъсирини ўрганиши бўйича тажрибалар олиб борилди.*

***Калит сўзлар:** С-8290 ғўза нави, чигит униб чиқиши, уялар сони, униб чиққан ниҳоллар сони.*

Қишлоқ хўжалигида кўзланган ҳосилни етиштиришда кўчат қалинлигининг мақбул бўлиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Қолаверса, пахтачиликда илмий тадқиқот ишларини олиб боришда ҳам мақбул кўчат қалинлигига эришиш тадқиқотнинг сифатли бажарилишини таъминлайди.

Маълумки, ғўза ниҳолларининг тўлиқ даражада униб чиқишини ва белгиланган назарий кўчат қалинлиги ҳосил бўлишлигини таъминлайдиган омилларга ернинг текислиги, шудгорнинг сифати шунингдек, тупроқнинг механик таркибига қараб ер тайёрлаш ишларининг олиб борилиши, тупроқ намлиги ва ҳарорати, чигитни экишга тайёрлаш ҳамда экишни тавсияномалар асосида ўтказилиши қабилар муҳим аҳамият касб этади.

Биз ҳам ушбу омилларни этиборга олган ҳолда Ёзёвон тумани “Хамкор намуна” фермер хўжалиги тажриба далаларимизга экилган чигитларни тўлиқ ундириб олиш ва далада тўлиқ назарий кўчат қалинлигига эришиш мақсадида, изланишлар олиб борилган 2022-2023 йилларда С-8290 ғўза навинг чигити кучсиз шўрланган тажриба майдонимизда йилларга мос равишда 21-24 март кунлари, чигитлар экилди.

Шуни айтиш лозимки, ғўза ниҳолларининг униб чиқишида С-8290 ғўза нави 2022-2023 йиллар орасидаги фарқ кузатилганлиги аниқланди. Илмий тадқиқотлар олиб борилган йилларда ғўза навларида ниҳолларнинг униб чиқиш суърати бўйича олинган маълумотлар йиллар бўйича ҳар қил бўлганлиги аниқланиб, бу йилнинг келишига, яъни ўша пайтдаги табиий иқлим об-ҳаво шароитига боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Тажрибаларда чигит экилгандан сўнг, ниҳоллар кўрина бошлаганда кузатувлар бошланди ва ҳар 2-3 кунда бир кузатувлар олиб борилди. Бунда кучсиз шўрланган, тажриба майдонларида 2022-2023 йилларда олинган, натижалар (1-жадвалга қаранг) келтирилган.

2022 йил 3 апрел кунига келиб чигит униб чиқиши, кучсиз шўрланган тажриба майдонида жами 21,7 та уядан 9,7% ўсимлик, 5 апрел куни 48,3 та уядан 28,1% ўсимлик, 7 апрел куни 76,7 та уядан 52,3% ўсимлик, 10 апрел куни 94,0 та уядан 73,2% ўсимликлар униб чиққанлиги аниқланди. Ўртача шўрланган тажриба майдонида чигит униб чиқиши, 3 апрель куни жами 20,1 та уядан 8,9% ўсимлик, 5 апрель куни 45,2 та уядан 26,2%

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Ўсимлик, 7 апрел куни 74 уядан 52,3% ўсимлик, 10 апрел куни 92,0 та уядан 71,6% ўсимликлар униб чиққанлиги аниқланди.

1-жадвал

С-8290 ғўза навида уруғларнинг униб чиқиши

Шўрланиш даражаси	Уялар сони, дона				Униб чиққан ниҳоллар сони, %			
2022 йил								
Кучсиз	3.IV	5.IV	7. IV	10. IV	3.IV	5.IV	7. IV	10. IV
	21,7	48,3	76,7	94,0	9,7	28,1	52,3	73,2
Ўртача	20,1	45,2	74,0	92,0	8,9	26,2	50,4	71,6
2023 йил								
Кучсиз	7.IV	9.IV	11. IV	14. IV	4.IV	9.IV	11. IV	14. IV
	23,5	50,4	79,2	95,1	10,5	29,3	54,0	74,0
Ўртача	20,4	44,3	76,4	91,2	9,1	25,7	52,0	70,9

Юқоридаги бу кўрсаткич 2023 йилда ҳам тажриба давом этиб, 7 апрел кунига келиб чигит униб чиқиши бошланди озроқ чигитларни униб чиқишининг кечикиши об-хавонинг кескин ўзгаришлари сабаб бўлди, бу тажриба майдонида 23,5-20,4 та уядан 10,5-9,1% ўсимлик, 9 апрел куни келиб бу кўрсаткич 50,4-44,3 та уядан 29,3-25,7% ўсимлик, 11 апрел куни 79,2-76,4 та уядан 54,0-52,0% ўсимлик, 14 апрел куни 95,1-91,2 та уядан 74,0-

70,9% ўсимликлар униб чиққанлиги тажриба натижаларига кўра аниқланди. Олиб борилган тажриба натижаларидан кўриниб турибдики тупроқ шароитига боғлиқ равишда чигитлар униб чиқишига тупроқдаги тузларнинг таъсир этиши маълум бўлди.

REFERENCES

1. Улжабоев, А. А. (2020). Влияние различной степени засоления почв на всхожесть семян, рост и развитие хлопчатника. *Актуальные проблемы современной науки*, (1), 97-99.
2. Улжабоев, А. А. (2019). Влияние засоления на рост и развитие хлопчатника. In *Advances in Science and Technology* (pp. 18-20).
3. ULJABOEV, A., & Tukhtasinov, A. Effect Of Soil Salinity On Cotton Leaf Development And Defoliation Efficiency. *JournalNX*, 7(02), 368-370.
4. Abdullajonovich, U. A., & Nodirjon, K. M. (2022). Efficiency of Defoliation on Low Salt Fields. *The Peerian Journal*, 5, 1-7.
5. Abdullajonovich, U. A., & Mamurjan O'g'li, O. A. (2022). Effect Of Soil Salinity On Cotton Leaf Development And Weight Change. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 287-289.
6. Улжабоев, А., Зайнобидинова, Г. Б., Якубова, З. А., & Зайнобидинов, Б. З. (2016). ПРЕИМУЩЕСТВО ПОВТОРНОГО ПОСЕВА БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОСЛЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ. In *Современные тенденции развития аграрного комплекса* (pp. 388-389).